

**СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА АВЛОДЛАР АЛМАШИНУВИ
МАВЗУСИНИНГ ИЖТИМОЙ ҲАЁТДАГИ ИНЪИКОСИНИ АКС ЭТИШИ**

*Каланова Сабоҳат Мурадовна
Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети*

Аннотация: мақолада социологик тадқиқотларда авлодлар алмашинуви мавзусининг ижтимоий ҳаётдаги инъикосини акс этиши мавзуси ёритиб берилган. Бугунги кундаги ижтимоий онг, авлодлар алмашинуви, ёш билан боғлиқ ижтимоий жараёнлар замонавий, ёш авлод дунёқараши тадқиқотлар асосида таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: авлодлар, замонавий ёшлар, авлодлар алмашинуви.

Annotation: The article discusses the reflection of the theme of generational change in social life in sociological research. Today's social consciousness, generational change, social processes related to age are analyzed based on modern research, the worldview of the younger generation.

Key words: generations, modern youth, generational change.

Аннотация: В статье рассматривается отражение темы смены поколений в общественной жизни в социологических исследованиях. На основе современных исследований мировоззрения молодого поколения анализируются современное общественное сознание, смена поколений и социальные процессы, связанные с возрастом.

Ключевые слова: поколения, современная молодежь, смена поколений.

Социологияда кенг тарқалган ёндашувлардан бири – позитивизм, илм-фанда исботланган жамият қонуниятларини тезда аниқлаб, ижобий хулосалар чиқаришни тақозо этади. Сўнгги йилларда социология соҳасида “авлодлар алмашиши ва унинг таҳлили” кенг қўлланилмоқда. Табиийки, глобаллашув жараёни дунёда Ўзбекистонда ҳам авлодлар алмашувига ўз таъсирини ўтказмоқда. Сўнгги бир неча ўн йилликда авлод, авлодлар алмашинуви ҳамда кадрият, йўриқномалар, тажрибани кейинги авлодларга узатиш муаммолари

махаллий ва хорижий социолог ва тарихчиларнинг 1. [С.360-371] диққатини ўзига тортиб келмоқда. Шунингдек, улар 2. [С. 260-261] кўплаб тадқиқотчилар ҳам эътибор қаратишмоқда. Бу ҳолат эмпирик ишланмалар ва таклиф этилган концептуал йўналишларни таҳлил қилиш асносида муайян умумлашмалар яратиш имкониятини беради. Биз “авлод” тушунчасини фақат бир неча махсус планда кўриб чиқамиз: ҳозирги маънодаги тушунчанинг пайдо бўлишини социомаданий контексти; тушунчанинг эмпирик ишлатилиши ва тадқиқотларни моделлаштириш доирасидаги мазмуний таркиби; авлоднинг Ўзбекистондаги муаммоси ва шу қабилар.

Концептуал асос сифатида биз “замонавий” социумнинг типологик вазиятини ёки, бошқа сўз билан айтганда, жамиятнинг тўлиқ таркиби, бошқа жиҳатлари билан бир қаторда, авлод феноменининг тўлиқ мазмуни, фарқлари, боғланишлари, ундаги турли функционал хусусиятларнинг ўзаро қоришиши орқали намоён бўлишини назарда тутамиз.

Эмпирик планда эса биз асос сифатида энг ёш ва бугунги кундаги энг “муаммоли” деб таъкидлаш мумкин бўлган “авлод”ни, ёки биз учун шартли равишда бугунги кундан эртанги кунга ўтишни ифодаловчи 30 ёшгача бўлганларни танлаймиз. Худди шундай шартли равишда ҳаёлан “катта” (ўрта) ва “эски” (қариялар) авлодларининг ҳисобини оламиз; бунда ҳозирча иштирокчиларнинг ўзи вазиятни қай даражада қайд этиши ва англашини назардан четда қолдирамиз.

Дастлабки қарашда ва энг умумий маънода авлодни ижтимоий алоқанинг шакли (типи) ва ҳаракатдаги индивидларнинг бирдамлиги сифатида сифатида тасаввур қилиш мумкин: бу бошқалар билан, худди “ўзинг” сингарилар билан “горизонтал” бўйича ҳаёлан бирдек кўришнинг меъёрий чегарасини тушуниш мумкин. Шу ернинг ўзидаёқ “авлодлар” категорияси ва тилида куйидагиларнинг бирлашиши кўринади:

- бир авлод чегараси ҳақидаги тасаввур унинг учун умумий бўлган ижтимоий ва маданий жиҳатдан аҳамиятли меъёрлар, типик муносабатлар ва

Ўз ичига авлодни, аниқроғи, бир неча ёндош авлодларни бирлаштирувчи умумий рамзлар ва рамзий ифодаларни қайд этиш. Бу ҳақида қуйида,

- авлоддан-авлодга ўтиш “нуқта”лари ва усуллари (узатилаётган намуналарнинг, авваламбор меъёрларнинг, шу жумладан, меъёрий тизимларнинг бузилиши, яъни узатиш механизмининг издан чиқиши). Бу билан авлод аввал бошдан маданият таркибидаги шакл, сўнг эса тадқиқ этиладиган конструкция сифатида намоён бўлади. Унда социал ўхшашлик ва фарқлар (ўзаро муносабатларнинг меъёрий параметрлари – идентификациялаш структуралари, ҳукмронлик, ҳокимлик, таъсир муносабатлари) уларни қариндошлик ва оилавий – катталар-ёшлар ёки тенгдошлар ўртасидаги ички анъанага айлантирувчи, партикуляр муносабатлар тилига ўтказиш воситасида соддалаштирилади. Социология ҳам ўз шаклланишининг дастлабки босқичларида, масалан, О.Контнинг “Позитив фалсафа курси”да, “ҳаётнинг ёш билан боғлиқ босқичлари” (одамлар оқимининг даврий алмашинуви цикл ва суръатлари) ҳақидаги анъанавий тасаввурларни концептуаллаштирган. Бошқа сўз билан айтганда, илмийликка яқин, публицистик тилда, зиёлилар нутқида “авлод” оддий ва ҳаммага тушунарли социал қиёслаш (тенглаштириш) нинг меъёрига айланади. Биз бадиий талаффузда кўп учратадиган “оталар ва болалар” мавзуси бунга ёрқин мисол бўла олади. Унинг ёрдамида, бир томондан, тенгқурларнинг бир авлоди фонида ажралиб қолган ва орқада қолганларни, иккинчи томондан эса катталар ва ёш даври замондошлари ўртасидаги фарқни белгилашади (“авваллари ва яқинда”, “олдин ва энди”). Хосе Ортега Гассет тенгдошларга нисбатан “авлод” тушунчасини, замондошларга нисбатан – “давр” тушунчасини ишлатади [3. С. 260-261]. Ортега бу сўнгги маънода “ўз даврининг етуклигини ифодаловчи” одамларни тилга олади [3.С. 260-261].

Тарихий-социологик нуқтаи назаридан “авлод”тушунчаси (“ёшлар” тушунчаси ёки, биров кейинроқ, “зиёлилар” тушунчаси сингари), баҳолаш имконияти даражасида, кейинги, табақавий-иерархик тартиботдан муваффақиятга интилишга асосланган, мобил жамиятга ўтиш давридаги,

миллий давлатни барпо этиш, унинг юқори намоёндаларини шакллантириш, умумий рамзий мерос ва уни узатиш механизмларини ишлаб чиқиш масалалари билан бир пайтда (ёки, ҳеч бўлмаганда, унга хронологик яқинликда) содир бўладиган жараёни кечган даврдаги тил категорияси билан боғлиқ. Бошқа сўзлар билан айтганда, гап кечиккан модернизациялаш жараёни ҳақида бормоқда. 4. [С. 274.] Айнан шунинг учун бу каби ўтиш даврларида миллий “руҳ”нинг ифодаси, силжишлар кучи сифатида миллий ҳамжамиятнинг алоҳида ёшдаги гуруҳлари — ёшлар жамланади ва муаммо туғдиради. XIX аср охирлари XX аср бошларидаги ёш афғонликлар, бухороликлар, латишлар, турклар, финлар, чехлар, кейинроқ эса ёш жазоирликлар ана шундай гуруҳ ва ҳаракатлар қаторидандир.

Бунда авлод миллат бирлигини, унинг “руҳи” ёки “даҳо”сини (айрим ҳолларда эса, масалан, Германияда миллат бирлашишини) ифодалайди ва фаол авлод деб тушунилади. Унинг ичига ўзини социомаданий реалликни ўзгартиришга чақирилган ва кўпинча ўзининг борлиғи, келажаги, тақдирини у ёки бу ҳодиса билан бевосита боғлайдиганлар одамлар кирадики, бу ҳодиса улардан шахсий жавобни, ҳаракатни, мустақил қадам қўйишни “талаб” этади. Бу ўринда тушунчанинг семантик конструкциясида қуйидагилар бирлашади:

- Турли сифатлилик, турли сатҳлилик (ҳаракат вектори, лойиҳа ёки ҳаракат изини белгиловчи) қийматлари;
- Қиёслар учун намуна сифатида умумий модуль, авлодий вақт таркибини киритувчи табиийлик семантикаси .

Бошқача айтганда:

1. Социал фанлар ва маданиятга оид фанлар (тарих, социология, филология ва шу кабилар) тилида авлод метафораси ҳақида, метафора сифатидаги авлод ҳақида гапириш мумкин;

2. Тушунча семантикаси ва ундаги ўзгаришларнинг тарихий контексти.

Мазкур тадқиқот ишларини умумлаштириб, “авлод” категориясининг маданиятлараро ишлатилиши ва тушунилишидаги (тарихий семантика) ва

тадқиқотчилар (тарихчилар, социологлар, филологлар) тилидаги бир неча мазмуний доираларини ажратиш мумкин:

- ҳаракатдаги субъектларни идентификациялаш доираси, уларнинг ориентациялари, тажриба ва структураси сифатидаги авлод;

- инсон моддиюни алмашинувининг меъёрий цикллари – асосий социал мавқеларни эгаллаш (номенклатура ўринларидан ташқари), аниқроғи, бу доимо бир неча доирани ташкил этади ва уларнинг бир қисми, яъни катталар ва қарияларни ҳаракатдаги субъектлар сифатида доимо тайёр ҳолда учратади;

- ижтимоий рўёбга чиқиш меъёрлари (унинг маконий чегаралари, шу қаторга “жинс” ва “юқори чегара”ни қўшиш мумкин); ҳаракатнинг индивидуал субъекти (хукмронлик шакллари, социал стратификациялаш структуралари ва бошқа авлодлар)га қадар ва ундан ташқари шаклланган амалдаги муҳитга мослашиш параметрлари, ёки Ортеги Гассет таъбири билан айтганда, “... авлодлар ҳаётида муҳим ўрин тутган ва уларнинг бир-бири билан ўрин алмаштириш эмас, муҳими уларнинг ўзаро кесишув нуқтаси ва вазиятга аралашуви тушунилади”.

- “авлодлар муаммоси”нинг ўзи (унинг ўзини намоён эта олмаганлиги, маданий рўёбга чиқиш, социал кўтарилишдаги қийинчиликлар); ажралиб турганлар ва қолганлар ўртасидаги бўлиниш; жамиятнинг институционал доирадаги камчиликларидан далолат берувчи мобиллик ва эътироф этилиш тизимларидаги тангликлар;

- йўқолган авлод муаммоси (ўтмиши йўқ “манқуртлар”, “тотемлар” – мамлакатдаги 1930- ва 1940 йилларда туғилган ва отасиз қолганлар. Бу мавзуга россиялик тадқиқотчи М.Чудакова эътибор қаратади ва “келажаги йўқ авлод” тўғрисидаги ғоялар билан солиштиради. Бу ҳақида Г.Стайн Э.Хемингуэйга шундай деган эди: “... улар ҳаётдан маъно топмаган ва фақат ижтимоий ҳаётдаги “катталар” кейингиларга ўргатганларни ёки ундан-бундан ўзлаштириб олганларини такрорловчи “тузалмаслар”; “янгилар” ёки “ёшлар” каби аталишлар натижасида авлодлараро узилишлар муаммосининг ўта жўн,

соф “ишоравий”, рамзий механизми ва шу билан бирга, уларнинг ўрнини қандай бўлмасин қоплаш, боғлашга уринишларни ифодалайди.

- Элита (маданий, иқтисодий, сиёсий) ва “катта” оммавий институтлар маҳсули сифатидаги жамоа авлодлари;

- “атоқли” авлодлар – йирик силжишлар, ижтимоий тартиботнинг кўплаб колоқ механизмлари, уни тутиб ва тиклаб турган тизимларининг (маданий-маънавий, ижтимоий) умумий синишига “гувоҳ” бўлган авлодлар. 5.[Б.248]

Биз фараз қиламизки “авлод” тушунчаси шу каби зиддиятларнинг семантик майдонида – анъанавий-иерархик (унинг образи –оила), модерн (“жамият” ва элита, унинг ифодаси сифатидаги фаол гуруҳлар) ва постмодерн (ялпи аноним институтлар фаолиятининг маҳсули сифатидаги омма) жамиятлар ўртасидаги зиддиятлар майдонида мавжуд бўлади. Шу тариқа “авлод” тушунчаси қисқартирилган кўринишда тегишли социал ва маданий жиҳатдан бўлиниш, ва “аввалги” билан “янги” ўртасидаги ўтиш нуқталарини ифода этади. Худди шуни зиддиятларни “эришиш тиклаш” ёки “ориентация идентификация” аналитик ўзакларда қайд этиш орқали ҳаракатнинг “ички” зиддиятлари мисолида кўрсатиш мумкин.

Марказий Осиё ҳудудида, авлодлар ёки авлод муаммоларини ўрганувчи тадқиқотчилар у ёки бу даражада бошқа, тилга олинмайдиган муаммонинг “изи” ёки “аломати” билан иш кўрадилар. Аниқроғи, муаммолар тугуни билан: 1) етакчилик (инновациялар); 2) унинг муваффақияти, эътироф этилиши; 3) эришилган ютуқларини қувватлаш ва узатиш (репродукцияси).

Бошқача қилиб айтадиган бўлсак, ўтмиш жамиятларининг ҳаттоки тезкор модернизациялашув даври (XIX-XX аср бошлари)да ҳам тизимли камчиликлари жиддий кузатилган. Мансабга интилиш ва давр нуқтаи назаридан келиб чиқиб, карьера ҳақида ўйлашдан воз кечиш охир-оқибат авлод категорияси ва тилини шакллантиради. Натижа шу билан тугадики, ўша пайтдаги авлодларда шаклланган стереотиплар, яъни маҳаллийчиликка оид, жой хусусиятидан келиб чиқиб – “ўзимизникилар” ва “беғоналар”, юксалишга алоқаси бўлмаган ва тўсиқ бўладиган “юртдошлар”, ҳамшаҳарлар” ва шу каби

белгилар шаклланди. Афсуски унинг инерцияси ахборотлашган жамият даврида ҳам ўз аҳамиятини йўқотмади. Мавжуд маконда “юртдошлар” кўлами янада торайиб, энди бир қишлоқ, маҳалла ва кўча даражасига ўтиб бораётган ходисалар кузатилади.

Тадқиқотларимиз натижаларини таҳлил қиладиган бўлсак:

	Улкан имкониятларга эга	Уларни ҳаётга муносабатлари аниқ ва оптимистик (юқори ишонч) даражада	Рухий ҳолатлари барқарор ва изчил	Ҳаётий тажрибалари заиф ва юзаки	Катталар панду-насихатларидан чарчашган ва уларни менсимайдилар	Катта авлод яшаб ўтган даврни яхши билишмайди ва қизиқишмайди	Жавоб йўқ
Қашқадарё	40	15	2	13	3	8	2
Бухоро	52	11	6	7	2	12	2
Тошкент	54	12	12	15	6	15	5
Фарғона	46	12	5	2	5	16	0
Хоразм	47	9	14	9	8	9	3
Жами сони	239	59	39	46	24	60	12
Жами улуши	78,1%	19,3%	12,7%	15%	7,8%	19,6%	4%

1-жадвал. Замонавий ёшлар катта авлоддан нимаси билан фарқ қилади деб ўйлайсиз? (3 тагача жавоб белгилашингиз мумкин)

**1-расм. Замонавий ёшлар катта авлоддан нимаси билан фарқ қилади деб ўйлайсиз?
(3 тагача жавоб белгилашингиз мумкин)**

Шу билан бирга респондентлар ҳозирги ёшларнинг катталар билан ўртасидаги фарқ нимада деган саволга қуйидагича жавобларни олди. 78,1% респондент фикрига кўра ҳозирги ёшлар улкан имкониятларга эга деб жавоб қайтаришган бўлишса, 19,6% респондент катта авлод яшаб ўтган даврни яхши билишмайди ва қизиқишмайди деб жавоб қайтаришган. 19,3% сўров иштирокчилари уларнинг ҳаётга муносабатлари аниқ ва оптимистик (юқори ишонч) даражада дейишган бўлишса, 15% респондент Ҳаётий тажрибалари заиф ва юзаки деб жавоб қайтаришган. 12,7% респондент Руҳий ҳолатлари барқарор ва изчил деб жавоб қайтарган. Шунингдек, 7,8% респондент ёшлар катталарнинг панду-насихатларидан чарчашган ва уларни менсимайдилар деб жавоб қайтаришган. Яна 4% респондент мазкур саволарга жавоб қайтармаган.

Авлод ёки оилавий муносабатлар тилини унификациялашнинг мажбурий ўтказилиши амалда аксилдифференциациялаш ва аксилинституциялаштиришнинг маданий механизми сифатида намоён бўлади. “Умумлаштирилган ўзга (бегона)” ёш нуқтаи назаридан тобе шахс сифатида аскриптив (инсонга ёзиладиган) коднинг қатъий доирасига киритилади. Фақат шунинг эвазига авлод мавқеси эътиборга олинади, хусусиятларига нисбатан чидам ҳосил этилади ва “юқори” (онг)дан бошқарилади (шунга мувофиқ “юқори” – устун мавқе белгиланади). Шу тариқа “оталар ва болалар” зиддияти метафораси, мавзуси вужудга келади, шаклланади ва фаолият юритади. Миллий маданиятга мисол бўлувчи, меъёрга айланган ўзликни англаш ғояси қарийб барча халқларда учрайди ва у авлодлар ўртасидаги “масофа”ни деярли ҳар бир авлод ичидаги бўлинишларда ифодалайди. Масалан, ижтимоий жиҳатдан: “аълочилар”, “ботаниклар”, “мансабпарастлар”, “ватанпарварлар”, ва психологик жиҳатдан: “бошқачалар”, “инсонлар” (ҳақиқий инсон), “ҳалол кишилар (иймонли, виждонли)” ва шу кабиларга бўлинишни ифодалайди. Бошқа сўзлар билан айтганда, шу йўл билан авлодлар ўртасидаги қайсидир бир

маданий омиллар шахсий, индивидуал муваффақиятнинг ноқонунийлиги, кадрият сифатида тан олинмаслиги, оқланмаганлиги яширинилган.

Аммо бу — жамиятда ижтимоий, маданий, инсоний сифатларни яхшилашга йўналтирилган умумий кадриятлар тизими йўқлигидан ва демак, тегишли антропологиянинг ҳам йўқлигидан далолат беради, фақатгина мослашишга, тирикчилигини сақлашга интилган, муғомбир одам бор, холос. Зўрлик билан бир вақтга “тиқилган”, аммо уни “ўз даврим” дея олмайдиган бир неча авлоднинг рўёбга чиқмаган имкониятлари тўплана бошлайди. Бунда катталар обрўсизланиб боради. Катталар билан ёшлар ўртасидаги масофа гўё қисқаради: уларнинг бир-бирига узатадиган ҳеч нарсаи йўқ дейиш мумкин, аслини айтганда, уларнинг биронтасида ижобий социал тажриба йўқ, улар эътироф этилмаган, ўз салоҳиятларини рўёбга чиқармаган бўлади [6.- С. 47-48.] Жамият ёпиқ бўлиб, дифференциацияланмаган бўлса, ундаги ўсишлар “ижтимоий нуқсон” қанчалик кўп бўлишига қарамасдан, ўта қаттиқ назорат қилинади ва оқибатда жамиятдаги ўсишга рағбат йўқолади. Бу эса ўз навбатида авлодлар ўртасидаги ажралишлар кўринишининг олдини олади ёки шундай деб тасаввур қилинади. Лекин айна шу ҳолат социологияда “авлод муаммоси” сифатида қайд этилади.

Биринчидан, ўпирилиш жараёнида ва ундан кейинги дастлабки вақтда эришиш учун аввал ёпиқ бўлган ёки чекланган имкониятлар очилади. Иккинчидан, бунда қандай бўлмасин, ҳатто беихтиёр равишда ҳамма ҳаракатга тушади, бу эса шахсий танлаш, хавф ва ҳ.к.ни йўқ қилади. Учинчидан, бу кундалик ҳаёт асосида турган эскирган ва аскрептив алоқалар механизмини ишга солиш имкониятини беради. Бу имкониятни ишга солганлар, токи рўёбга чиқмаган инсон материалнинг янги критик массаси йиғилгунга қадар, яна бир-икки авлод учун кенгроқ гуруҳ ва қатламларнинг тақлид қилиш ёки инкор этиш эталони ва ориентирларига айланадилар. Ёшлар категориясини ўрганадиган бўлсак авлодлараро муносабатлар тизимидаги ўзгаришларни катта тафовутда эканлигини кўришимиз мумкин.

	мос тушади, сабаби ота-онам давр билан ҳамнафас юрадилар	аввал мос тушарди, hozir кўпинча бахслашиб қоляпмиз	хеч қачон мос тушмаган, сабаби ота-онам эскича фикрлайдилар	хар доим келишувга эришишга ҳаракат қилиб яшаймиз, аммо бу юзаки	фарзандлар тарбиясида қарашларимиз турлича, бошқа ҳолатларда ўхшаш	анъаналар, қадриятлар, удумлар масаласида қарашларимиз бир-бирига мос тушмайди	бошқаси	жавоб йўқ
Қашқадарё	38	8	7	0	4	0	2	1
Бухоро	41	5	2	1	2	0	6	4
Тошкент	59	1	1	3	4	1	1	0
Фарғона	45	8	0	3	1	0	0	1
Хоразм	35	4	2	2	4	0	4	6
Жами сони	218	26	12	9	15	1	13	12
Жами улуши	71,2	8,5	3,9	3	4,9	0,3	4,3	3,9

1-жадвал. Оилавий муносабатларда сизнинг қарашларингиз ота-онангиз (фарзандларингиз) фикр-мулоҳазалари билан қанчалик мос тушади?

“Оилавий муносабатларда сизнинг қарашларингиз фарзандларингиз фикр-мулоҳазалари билан қанчалик мос тушади?” саволига респондентларнинг жуда катта қисми – 63,9% – мос тушади, сабаби ота-онам давр билан ҳамнафас юрадилар деб жавоб қайтаришган. 12,7% респондент авваллари мос тушарди, hozir кўпинча бахслашиб қоляпмиз дейишган бўлишса, 7,5% респондент фарзандлар тарбиясида қарашларимиз турлича, бошқа ҳолатларда ўхшаш, 1,9% респондент эса, хеч қачон мос тушмаган, сабаби ота-онам эскича фикрлайдилар деб жавоб қайтаришган. 5,8% респондент хар доим келишувга эришишга ҳаракат қилиб яшаймиз, аммо бу юзаки деган жавобни қайтарган. 8,2% респондент анъаналар, қадриятлар, удумлар масаласида қарашларимиз бир-бирига мос тушмайди дейишган бўлишса, 3,9% респондент мазкур саволга умуман жавоб қайтармаган.

Жароҳатли низолардан, шу жумладан, авлодлараро реал зиддият ва тўқнашувларни тан олиш, англашдан бу каби яшириниш ва қочиш стратегиялари маълумотли одамлар уюшмаси томонидан уларни мунтазам рационаллаштириш имкониятларини бир неча бор қийинлаштиради. Бу ишни

институциялаш имкониятни йўққа чиқаради ва демак, бошқа, нисбатан кенг аҳоли гуруҳлари томондан бундай азобли лаҳзаларни маданиятли ўзлаштириш учун муайян воситаларни ишлаб чиқиш имкон бермайди. Улар диққат-эътибор ва муҳокама доирасидан чиқариб ташланган ва гўё модернизациялаш, индустриализациялаш, тезкор технологик тараққиёт йўлига кирган жамиятдаги тилга олинган муаммоларни рационаллаштириш институтлари ўрнига, бир томондан, мумкин инновациялар жараёни, иккинчи томондан, ҳар қандай намуналарни тан олиш шакллари ва тиклаш каналлари устидан назорат қилиш институтлари кўпайтириб борилган. Бундай норматив назоратни монополлаштириш ва марказлаштириш тилга олинган танглик ва зиддиятларнинг ошиб боришига олиб келарди. Улар авлодлараро ва оилавий муносабатларда акс этар, жамиятнинг криминаллашуви ва ваҳшийлашувига сабаб бўлар, маданият соҳасидаги ҳар қандай мустақил ва масъулиятли фаолият билан шуғулланишни нолигитим шаклларда мажбурий чеклашларга (фильмлар учун “таъқиқланган токчаси”, мустақил нашрларни тақиқлаш ва ҳ.к.), эмиграцияга ҳайдаш кабиларга олиб келарди.

Ўзини рўёбга чиқара олмаган лидерликка номзодларнинг ҳам, яна бир бор элитасиз қолган омманинг ҳам тажрибаси шу тариқа авлоднинг ўзи учун ҳам, ундан кейин келаётган авлодлар учун ҳам кераксиз ёки амалга ошмайдиган, қайта тикланмайдиган бўлиб қолади. Ошкораликнинг ягона умумий тили вазифасини официоз, расмий мемуаристика тили ўташни давом эттирган (ёшларнинг ҳатто маиший турмуш билан боғлиқ хотираларни айтиб беришга катталарни кўндиролмаслиги, ялпи хотиранинг йўқотилиши, ретроспектив идеаллаштириш шу билан боғлиқ). Катта авлодларда гўё кейинги авлодларга узатиш мумкин бўлган тажриба тўпланмайди. Бу каби тажрибада уни ташувчиларининг ўзи бундай тажрибанинг фарқлай оладиган вақтинчалик характеристикалари (яъни бундай мажбурий мослашиш тактикаларининг вақтинчалиги, ихтиёрсизлик модуслари, зўрлаб ўтказилиши, бу каби кечинмаларнинг, уларни унутиш ёки кадрламасликка мажбур этадиган, ўткинчилиги ва номақбуллиги) бўлиши лозим. Ўтмиш даврдан

кейинги тарихида кечган авлодлар алмашинуви ажралиши ва аввалги тажрибани унутиш сиқиб чиқариш жараёнини кўпол қилиб айтганда қуйидагича тасаввур қилиш мумкин: “боболар” (масалан, “қишлоқ” сингари)инкор этиш предметига айланган, “оталар” узатиш мумкин бўлган тажрибани орттиришмаган, боз устига, анъанавий, маиший, кундалик тажрибадан кечишган ва шунинг учун ёшлар учун ҳам, ўзлари учун ҳам умумий ва барчани бирлаштириши мумкин бўлган янги вазиятни англашда ёшларга ёрдамчи бўла олмаганлар. Катта авлодларга хос бўлган ўз ёшига ишора қилиш бунда нафақат тенглаштирилган ҳуқуқ ва имтиёзларга бўлган минимал кафолатни, балки зимдан азоб берадиган, тилга олинмайдиган, фақат вақт ўтиши билан кейинги авлодга ўтадиган тажрибани (“катта бўлсанг – ўзинг тушуниб оласан, тушунмайдиган бўлсанг – демак катта бўлмайсан” қабиллидаги) назарда тутати.

Адабиётлар

1. Коровицина Н.В. Среднее поколение в социокультурной динамике Восточной Европы во второй половине XX века. М.,1999; Савельева И.М., Полетаев А.В. Смена поколений// Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время: В поисках утраченного. М., 1997. – С.360-371.
2. Дубин Б. Старшее и младшее. Три поколения на переходе//Дружба народов.1994. № 2. С.159-170. Он же. Социальный статус, культурный капитал, ценностный выбор.
3. Ортега-и-Гасет Х. Вокруг Галилея. – С. 260-261.
4. Ортега-и-Гасет Х. Вокруг Галилея. – С. 274.
5. Каланова С. Жамиятда авлодлар алмашинуви жараёнларининг социологик таҳлили. Монография.–Тошкент: Янги аср авлоди, 2018. - 240б. – 12,6 б.т.
Мамардашвили М. Эстетика мышления. М., 2000. – С. 47-48.